

ISSN 2620-276X

Стручни часопис студената
друштвено-хуманистичких
наука и уметности

ПОЛИТЕУМА

Година II | Број 3 | јун 2020.

Студентска организација
Српски политички форум

Београд

Издавач:

Студентска организација Српски политички форум
Јове Илића 165, 11040 Београд
srpskipolitickiforum@gmail.com
redakcija.spf@gmail.com

За издавача:

Душан Колев

Главни и одговорни уредник:

Милан Веселица

Заменик главног и одговорног уредника:

Марија Петровић

Редакција:

Андријана Ђорђевић
Душица Белеслијин
Стефан Радосављевић
Светозар Маљковић

Гостујући уредник:

Проф. др Драган Ђукановић,
Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Лектура:

Доц. др Лидија Мирков (за српски језик)
Славољуб Тришић (за енглески језик)

Коректура:

Стефан Радосављевић

Дизајн и прелом:

Немања Шкорић

Учесталост излажења:

Два пута годишње (семестрално)

Штампа:

PI-PRESS Пирот

Тираж:

500 примерака

САДРЖАЈ

Реч уредника	10
Реч гостујућег уредника	12

ПОЛИТИКОЛОГИЈА

Политика војне неутралности и национални интерес Републике Србије

Policy of Military Neutrality and the National Interest of the Republic of Serbia

Александра Баклаја

Aleksandra Baklaja 15

Репродукција колонијализма на Балкану: компаративна анализа аустроугарске управе у Босни и Херцеговини (1878–1918) и постдејтонске управе (1996–2017)

Reproduction of Colonialism in the Balkans: Comparative Analysis of THE Austro-Hungarian Administration in Bosnia and Herzegovina (1878-1918) ant the Post-Dayton Administration (1996-2017)

Марина Милосављевић

Marina Milosavljević 31

Корисност нове методологије проширења Европске уније за државе Западног Балкана

The Benefits of the New EU Enlargement Methodology for Western Balkans

Филиј Дуканац

Filip Dukanas. 49

ПРАВО

Бриселски споразум у пракси Уставног суда

The Brussels Agreement in the Constitutional Case-Law

Драјана Максић

Dragana Maksić65
Састав изборне администрације у Србији

Structure of Electoral Administration in Serbia

Алекса Дамњановић

Aleksa Damjanović81

Изазови међународног хуманитарног права у погледу савремених оружаних сукоба

Challenges of International Humanitarian Law regarding Contemporary Armed Conflicts

Ивана Јанковић

Ivana Janković105

ЕКОНОМИЈА

Употреба документарног акредитива као инструмента међународног платног промета

Usage of Documentary Letter of Credit as an Instrument of Payment in International Trade

Денис Кушћер

Denis Kušter119

ПСИХОЛОГИЈА МАРКЕТИНГА

Импулсивно понашање потрошача и феномен Црног петка

Impulsive Consumer Behavior and Black Friday Phenomenon

Михаило Којадиновић

Mihailo Kojadinović143

Објашњавање сексуализованих реклама и фетишизма брэнда младих

Explaining Sexualised Advertising and Brand Fetishism of the Youth

Маџија Појовић

Matija Popović159

РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА

Релације интерперсоналних оријентација и стилова афективне везаности адолесцената

Relationship between Interpersonal Orientations and Attachment Styles of Adolescents

Јелена Марковић и Николина Бошњак

Jelena Marković & Nikolina Bošnjak181

ФИЛОЗОФИЈА

Херменеутика – између вештине тумачења и онтолошког схватања

Hermeneutics – from an Interpretative Method to an Ontological Explanation

Лазар Трифуновић

Lazar Trifunović209

ИСТОРИЈА

Римокатоличко присвајање српских православних светиња на Косову и Метохији од XIX века до данас

Catholic Acquisition of Serbian Orthodox Sanctities in Kosovo and Metohija from 19th Century to Present Day

Ђорђе Николић

Đorđe Nikolić233

Вук и Милош: Вуково писмо Милошу Обреновићу и његов утицај на развој српске државности

Vuk and Miloš: Vuk's Letter to Miloš and its Influence on the Development of Serbian Statehood

Софија Стојановић

Sofija Stojanović259

Развој монаштва на Британским острвима

Development of Monasticism on the British Isles

Момчило Јајогић

Momčilo Jagodić281

ИСТОРИЈА МУЗИКЕ

Клара Шуман и питање статуса жена виртуоза у 19. веку

Clara Schumann and the Question of the Status of Female
Virtuosi in the 19th Century

Јована Ђорђевић

Jovana Đorđević295

Упутство за ауторе 313

САСТАВ ИЗБОРНЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ У СРБИЈИ

*Алекса Дамњановић**

Правни факултет (Универзитет у Нишу)

Сажетак: Изборна администрација има значајну улогу у изборном процесу. Органи за спровођење избора својом делатношћу омогућују организовање и спровођење избора. Зато је потребно да чланови изборне администрације поступају независно и непристрасно, али и да буду компетентни како би могли да обављају послове из своје надлежности. Изборним законодавством су прописани услови за избор чланова изборне администрације. Међутим, закон не групише те услове у оквиру једног члана, већ се они налазе у више чланова појединих изборних закона, а тумачењем тих законских одредаба се закључује да се суштински ради о условима за избор чланова органа за спровођење избора. Законски услови за избор чланова изборне администрације имају практичан значај, јер непрописан састав појединих органа за спровођење избора може довести до понављања гласања. Циљ овог рада је анализирање законских одредаба о саставу изборне администрације и њихово критичко сагледавање. У изради рада су коришћени правно-догматски и упоредни метод.

Кључне речи: изборна администрација, изборна комисија, бирачки одбор, изборно законодавство Републике Србије, избори, изборно право.

* Студент четврте године основних академских студија на Правном факултету Универзитета у Нишу; aleksdamnjanovic@gmail.com.

Увод

Организовање и спровођење избора није могуће без изборне администрације. Изборна администрација својим радом обезбеђује примену изборних закона. Она има значајну улогу у доношењу подзаконских аката који омогућују примену законске регулативе, потом припрема изборе, обезбеђује изборни материјал, учествује у спровођењу избора током изборног дана, броји гласове и објављује резултате избора и, коначно, учествује у решавању изборних спорова. Тако је постојање изборне администрације, са законом утврђеним надлежностима које она има, *conditio sine qua non* спровођења избора.

Због улоге коју изборна администрација има у изборном процесу, потребно је да се обезбеди независност у њеном раду, како не би дошло до злоупотребе у процесу избора представника највиших државних органа и органа аутономне покрајине и јединица локалних самоуправа. Настић (2017) напомиње да органи за спровођење избора „морају тежити испољавању трију фундаменталних карактеристика: независност, непристрасност и компетентност“ (стр. 178). Са тим циљем, изборно законодавство превиђа одређене услове које треба да испуне чланови органа за спровођење избора. Њих закони не означавају као услове, али се тумачењем појединих одредаба изборних закона закључује да се суштински ради о условима које морају испунити лица која се бирају за чланове органа изборне администрације. Питање законских услова за избор чланова изборне администрације има и практичан значај: уколико се утврди да неко лице учествује у раду изборне администрације противно неком од услова, то за последицу може имати поништавање гласања или понављање гласања на неком бирачком месту. То је и логична последица императивности одредаба изборног права као гране јавног права.

Циљ овог рада је анализирање одредаба изборних закона о изборној администрацији и њихово критичко сагледавање. Приликом израде рада су коришћени правно-догматски и упоредни

метод.

Ради разумевања законских услова за избор чланова изборне администрације, потребно је рећи нешто о појму и значају изборне администрације, а нарочито дати основне напомене о органима за спровођење избора у Републици Србији и упоредном праву. Потом следи анализа законских услова за избор чланова изборне администрације, класификација тих услова, као и приказ састава изборне администрације у „специфичним режимима гласања“. Практична примена изборних прописа довела је до уочавања неких недостатака тих прописа, па ће бити речи и о њима.

Општа разматрања о изборној администрацији

Аутори обично не одређују појам изборне администрације. Миленковић (2012), на пример, наводи да се у упоредном праву под изборном администрацијом „подразумевају органи надлежни за спровођење избора и обезбеђивање законитости изборног процеса“ (стр. 185). Осим појма „изборна администрација“, користи се и појам „органи за спровођење избора“. Ова два појма су заправо синоними, с тим да треба имати у виду да законодавац у изборним законима користи појам „органи за спровођење избора“, али ће у овом раду бити коришћена оба ова појма.

Важно је напоменути да су питања изборне администрације регулисана кроз решења из више изборних закона, имајући у виду да српско изборно законодавство није кодификовано. Тако изборне законе Републике Србије чине: Закон о избору народних посланика* (у даљем тексту: ЗИНП), Закон о избору председника Републике** (у даљем тексту: ЗИПР), Закон о локалним изборима*** (у даљем тексту: ЗЛИ), Закон о јединственом бирачком списку**** (у даљем тексту: ЗЈБС), Закон о националним саветима националних мањина***** (у даљем тексту: ЗНСНМ). Поред тога, избори

* Службени гласник РС, бр. 35/2000, 57/2003, 72/2003, 18/2004, 85/2005, 101/2005, 104/2009, 28/2011, 36/2011.

** Службени гласник РС, бр. 111/2007, 104/2009

*** Службени гласник РС, бр. 129/2007, 34/2010, 54/2011.

**** Службени гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011.

***** Службени гласник РС, бр. 72/2009, 20/2014, 55/2014, 47/2018

за Скупштину Аутономне покрајине Војводине (АПВ) организују се на основу подзаконског акта – Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине* (у даљем тексту: Одлука АПВ). Општи карактер међу овим прописима има Закон о избору народних посланика, те се он супсидијарно примењује у односу на остале наведене прописе.

Изборна администрација има важну улогу у изборном процесу. Суштина избора је да се изабере легитимна власт и за то је најзначајнија улога бирача јер они гласају, а свакако морају постојати и кандидати за које се гласа, али цео тај процес не било могуће спровести да нема изборне администрације. Тако и Марковић (1995) напомиње да се „радња спровођења избора састоји у гласању бирача, али како се гласању мора приступити организовано, то је неходно формирати посебна независна и непристрасна тела чији је задатак да обезбеде законит и правилан ток избора“ (стр. 283). Изборна администрација спроводи изборе почев од пријема кандидатских листи, преко поступка гласања, све до утврђивања резултата избора и потврђивања мандата.

Органи за спровођење избора у Републици Србији

Органи за спровођење избора за народне посланике су Републичка изборна комисија и бирачки одбори (чл. 6 ЗИНП). Ови органи спроводе и изборе за председника Републике (чл. 7 ЗИПР) и изборе за националне савете националних мањина (чл. 60 ст. 1 ЗНСМ). Органи за спровођење локалних избора су изборна комисија јединице локалне самоуправе (општинска или градска изборна комисија) и бирачки одбори (чл. 11 ст. 1 ЗЛИ). Органи за спровођење покрајинских избора су Покрајинска изборна комисија и бирачки одбори (чл. 11 ст. 1 Одлуке АПВ). Дакле, на сваком нивоу избора постоје изборна комисија (зависно од нивоа избора – Републичка, Покрајинска, градска/општинска) и више бирачких одбора, зависно од броја бирачких места. Све изборне комисије се формирају за период од четири године, а бирачки одбори се

* Службени лист АП Војводине бр. 23/2014.

формирају за сваке изборе.**

Сви органи за спровођење избора раде у сталном и у проширеном саставу***. Органе за спровођење избора у сталном саставу чини законом одређени број чланова. Органе за спровођење избора у проширеном саставу, осим оних чланова који су део сталног састава, чини и по један представник подносилаца изборних листи. Проширени састав постоји зато што је за састав и рад органа за спровођење избора „битно да они не буду сасвим нестраначки, него да у свом саставу одразе и чињеницу да у изборима учествује више политичких странака, с тим што објективност и независност морају бити обележја њиховог рада“ (Марковић, 1995, стр. 283).

Заједничко свим органима изборне администрације је да чланови ових органа имају заменике. Заменици имају иста права и одговорности као и чланови које замењују. Право гласа у одређеном органу има само члан, а тек у његовом одсуству заменик.****

Републичка изборна комисија у сталном саставу има 17 чланова који имају право гласа – председника и 16 чланова (чл. 33 ст. 1 ЗИНП). Ове чланове Републичке изборне комисије именује Народна скупштина Републике Србије на предлог посланичких група у Народној скупштини. Осим тога, у стални састав Републичке изборне комисије улазе и њен секретар и представник Републичког завода за статистику (чл. 33 ст. 2 и 3 ЗИНП), али ова лица немају право гласа приликом доношења одлука. Када је реч о градским и општинским изборним комисијама, њих у сталном саставу чине председник и најмање шест чланова (чл. 14 ст. 1 ЗЛИ). Покрајинску изборну комисију у сталном саставу чине председник и десет чланова (чл. 16 ст. 1 Одлуке АПВ).

Када је реч о бирачким одборима, разлике између њих постоје у погледу броја чланова бирачких одбора у сталном саставу зависно од нивоа избора. За парламентарне и председничке

** Видети чл. 30 ст. 1 ЗИНП, чл. 11 ст. 2 и 3 Одлуке АПВ.

*** Видети чл. 29 ст. 1 ЗИНП, чл. 13 ст. 1 ЗЛИ, чл. 14 ст. 1 Одлуке АПВ.

**** Видети чл. 30 ст. 4 и 5 ЗИНП и чл. 14 ст. 4 и 5 Одлуке АПВ.

изборе, ове органе у сталном саставу чине председник и најмање два члана (чл. 36 ст. 1 ЗИНП). Према ЗЛИ, бирачке одборе за локалне изборе у сталном саставу чине председник и најмање четири члана (чл. 16 ст. 2 ЗЛИ). Бирачки одбор у сталном саставу за покрајинске изборе чине председник и најмање два члана (чл. 19 ст. 3 Одлуке АПВ). Бирачке одборе за изборе за националне савете националних мањина чине председник и најмање четири члана (чл. 65 ст. 1 ЗНСМ).

Органи за спровођење избора у упоредном праву

Органи за спровођење избора и у упоредном праву су, пре свега, изборне комисије (на више нивоа) и бирачки одбори. У неким земљама постоје и други органи изборне администрације. На пример, у Чешкој Републици на парламентарним изборима постоји више од десет органа изборне администрације, у које спадају Државна изборна комисија, Министарство унутрашњих послова, Министарство спољних послова, Статистички завод Чешке Републике, дипломатске мисије, изборне комисије јединица локалних самоуправа, изборне комисије изборних јединица, бирачки одбори итд. У нашем праву и тела попут Републичког завода за статистику, Агенције за борбу против корупције и сл. имају одређене надлежности у вези са изборима, али их изборни закони не одређују као органе за спровођење избора. Дакле, број органа за спровођење избора може бити знатно већи уколико се изборним прописима различити органи наведу као органи за спровођење избора, што је управо пример Чешке Републике. И у Мађарској постоји већи број органа изборне администрације. То су „изборни комитети (пет различитих врста) и изборне канцеларије, као специфична мрежа локалних и обласних изборних канцеларија, које контролише министарство унутрашњих послова“ (Миленковић, 2012, стр. 186).

По логици ствари, структура изборне администрације бива сложенија у сложеним државама – федерацијама и регионалним државама, јер постоје изборни органи на нивоу целе др-

жаве и на нивоу федералних јединица или региона. На пример, у Италији постоје Централни изборни директорат, регионалне изборне канцеларије, окружне изборне канцеларије, изборне комисије јединица локалних самоуправа, бирачки одбори, а свима њима управља Министарство унутрашњих послова. Структура изборне администрације је сложенија и у земљама где постоје изборне јединице јер постоје изборне комисије изборних јединица (нпр. Хрватска, Бугарска, Чешка Република, Румунија).

У погледу састава изборне администрације, у неким државама и судска власт има улогу у спровођењу избора. Тако у Италији Министарство правде формира привремена судска тела која врше контролу избора. Хрватска је добар пример учешћа судске власти у изборним стварима, али и учешћа и власти и опозиције на формирање састава централног изборног органа – Државног изборног повереништва. Државно изборно повереништво Републике Хрватске има председника, четири потпредседника и четири члана. Председник Државног изборног повереништва је председник Врховног суда Републике Хрватске по положају. Уз то, Врховни суд Републике Хрватске бира два потпредседника Државног изборног повереништва. Преостала два потпредседника и сва четири члана бира Хрватски сабор, тако што посланици власти бирају једног потпредседника и два члана, а посланици опозиције исто једног потпредседника и два члана. Оваква решења су добра јер судска власт треба да има улогу у спровођењу избора, а не само у решавању изборних спорова.

Законски услови за избор чланова органа изборне администрације

Да би неко лице постало члан било ког органа за спровођење избора (у сталном и у проширеном саставу), оно треба да испуни услове које предвиђају изборни закони. Битно је напоменути да изборни закони те услове не предвиђају изричито у једном члану, већ у више чланова, а тумачењем се може видети да се суштински ради о условима које морају испунити чланови

изборне администрације.

Услови за чланове изборне администрације на парламентарним изборима

Чланови и заменици чланова органа за спровођење парламентарних избора (Републичке изборне комисије и бирачких одбора) треба да испуне три услова: а) не смеју са неким другим чланом истог органа за спровођење избора бити у сродству до одређеног степена сродства, у браку или односима усвојиоца и усвојеника или стараоца и штићеника, б) морају имати изборно право и в) не смеју да буду кандидати на тим изборима. Исти ови услови се траже и за чланове изборне администрације на председничким изборима и на изборима за националне савете националних мањина, пошто и те изборе спроводи изборна администрација за парламентарне изборе.

Први услов је да чланови и заменици чланова Републичке изборне комисије и бирачких одбора не могу бити лица која су међусобно сродници у правој линији без обзира на степен сродства, у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, у тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника (чл. 30 ст. 2 ЗИНП). Ако је орган за спровођење избора састављен супротно овом услову, тај орган се распушта, а избори, односно гласање се понављају (чл. 30 ст. 3 ЗИНП). То значи да, ако се не испоштује овај услов при формирању Републичке изборне комисије, понављају се избори, а ако се то деси при формирању састава бирачког одбора, понавља се гласање на бирачком месту на ком је тај бирачки одбор обављао своју функцију.

У вези са овим условом, постоји пресуда Управног суда из 2014. године у којој је овај суд оценио да на регуларност изборног поступка није од утицаја то што се у бирачком одбору налазе два лица која су сродници (у том случају отац и кћи – сродници у

правој линији крвног сродства) уколико један од њих уопште није присуствовао спровођењу избора.

Како је на основу записника о раду бирачког одбора утврђено да Ј. С. није евидентиран као присутан ни приликом отварања бирачког места, нити приликом затварања истог, из чега произлази да се није ни налазило на бирачком месту, то Суд налази да је правилан закључак Републичке изборне комисије да није учињена повреда правила изборног поступка, која је од утицаја на регуларност спроведеног гласања на овом бирачком месту.*

Осим тога, може се поставити питање зашто законодавац међу лицима која не могу да буду чланови органа изборне администрације није уврстио ванбрачне партнере, већ само брачне другове, имајући у виду да је у правним последицама ванбрачна заједница готово изједначена са браком. Но, треба имати у виду да се ради о закону који је донет 2000. године, али је свакако доцнијим изменама у круг ових лица требало уврстити и ванбрачне партнере.

Други услов је да чланови органа за спровођење избора и њихови заменици морају имати изборно право (чл. 31 ст. 1 ЗИНП). Да би неко лице имало изборно право, тј. активно бирачко право, ЗИНП у чл. 10 превиђа да треба да се ради о пунолетном пословно способном држављанину Ребулике Србије са седиштем у Републици Србији.

Трећи услов је да чланови органа за спровођење избора и њихови заменици не могу истовремено да буду и кандидати на изборима, јер ЗИНП у чл. 31 ст. 2 предвиђа да им престаје функција у Републичкој изборној комисији или бирачком одбору када прихвате кандидатуру за посланике (што се аналогно може применити на кандидате на председничким изборима и на изборима за националне савете националних мањина). Уосталом, кандидат са изборне листе која је потврђена и проглашена не може присуствовати раду органа за спровођење избора (чл. 32 ст. 4 ЗИНП), па самим тим ни да буде њен члан (*a minori ad maius*).

* Видети пресуду Управног суда Уж. бр. 26/2014 од 25.03.2014.

Чланови Републичке изборне комисије и бирачких одбора на парламентарним, председничким и изборима за националне савете националних мањина треба да кумулативно испуне претходно наведена три услова. Осим тога, за чланове Републичке изборне комисије се тражи и додатни услов, везан за образовање – председник, чланови Републичке изборне комисије и њихови заменици морају бити дипломирани правници (чл. 33 ст. 5 ЗИМП).

Услови за чланове изборне администрације на локалним изборима

Чланови и заменици чланова органа за спровођење локалних избора (општинских и градских изборних комисија и бирачких одбора), за разлику од чланова изборне администрације за парламентарне изборе, морају испунити два услова: а) морају имати изборно право и пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе у којој се организују избори (чл. 12 ст. 1 ЗЛИ) и б) не смеју да буду кандидати за одборнике на локалним изборима (чл. 12 ст 2 ЗЛИ).

Први услов је да чланови органа за спровођење избора и њихови заменици морају имати изборно право и пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе у којој се организују избори (чл. 12 ст. 1 ЗЛИ). Активно бирачко право за локалне изборе у складу са чл. 6 ст. 1 ЗЛИ има пословно способни држављанин Републике Србије који има пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе у којој остварује изборно право. С обзиром на то да је пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе услов за активно бирачко право за локалне изборе, није било потребно да законодавац посебно наведе пребивалиште у чл. 12 ст. 1 ЗЛИ.

Други услов је да чланови органа за спровођење избора и њихови заменици не могу истовремено да буду и кандидати на изборима с обзиром на то да им престаје функција у органима за спровођење локалних избора када прихвате кандидатуру за

одборника.

Осим ових услова који се траже за чланове општинских и градских изборних комисија и бирачких одбора, за неке чланове општинских и градских изборних комисија се поставља додатни услов – за председника, заменика председника, секретара и заменика секретара изборне комисије може се именовати само лице које је дипломирани правник (чл. 14 ст. 5 ЗЛИ). Може се видети да, у односу на Републичку изборну комисију, у којој сви чланови који имају право гласа и њихови заменици морају бити дипломирани правници, када је реч о локалним изборима, овај услов правничког образовања се поставља само за председника и секретара изборне комисије и њихове заменике. Ова разлика је логична, с обзиром на то да је питање колико дипломираних правника има у неким мањим јединицама локалне самоуправе и колико би њих пристало да буду чланови локалне изборне комисије.

Услови за чланове изборне администрације на покрајинским изборима

Чланови и заменици чланова органа за спровођење покрајинских избора (Покрајинска изборна комисија и бирачки одбори) морају испунити три услова: а) морају имати изборно право и пребивалиште на територији АПВ, б) не смеју да буду кандидати на покрајинским изборима и в) не смеју са неким другим чланом истог органа за спровођење избора бити у сродству до одређеног степена сродства, у браку или односима усвојиоца и усвојеника или стараоца и штићеника.

Први услов је да чланови органа за спровођење избора и њихови заменици морају имати изборно право и пребивалиште на територији АПВ (чл. 12 ст. 1 Одлуке АПВ). Да би неко лице имало активно бирачко право на покрајинским изборима, оно мора да буде: пунолетни пословно способни држављанин Републике Србије који има пребивалиште на територији АПВ (чл. 3 ст. 1 Одлуке АПВ). Овде се може упутити слична критика као и код

услова сличном овом за чланове локалних органа за спровођење избора – није било потребно да се посебно наведе пребивалиште у чл. 12 ст. 1 Одлуке АПВ јер је оно иначе услов за остваривање активног бирачког права.

Други услов је да чланови органа за спровођење избора и њихови заменици не могу истовремено да буду и кандидати на покрајинским изборима, јер члановима органа за спровођење избора и њиховим заменицима функција престаје кад прихвате кандидатуру за посланике у Скупштини АПВ (чл. 12 ст. 2 Одлуке АПВ).

Трећи услов је да чланови и заменици чланова Републичке изборне комисије и бирачких одбора не могу бити лица која су међусобно сродници у правој линији без обзира на степен сродства, у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, у тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника (чл. 13 ст. 4 Одлуке АПВ). У потпуности исти услов постоји за чланове органа за спровођење парламентарних избора. И санкција за непоштовање овог услова је иста – распуштање органа, односно понављање гласања (чл. 13 ст. 5 Одлуке АПВ). Такође, и овде је нејасно зашто у овај круг лица нису уврштени и ванбрачни партнери.

Осим ових услова, за чланове Покрајинске изборне комисије се тражи и додатни услов, и овде везан за образовање – председник, чланови, секретар Покрајинске изборне комисије и заменици свих њих морају бити дипломирани правници, и то са најмање три године искуства у струци (чл. 16 ст. 6 Одлуке АПВ). И чланови проширеног састава и њихови заменици морају бити дипломирани правници (чл. 15 ст. 7 Одлуке АПВ).

Класификација законских услова за избор чланова изборне администрације

На основу пређашњих излагања о условима који се траже

за чланове изборне администрације на различитим нивоима избора, може се закључити да је могуће све те услове поделити на основне и додатне услове, као и на позитивне и негативне услове.

Основни услови су они који се траже за чланове и изборних комисија и бирачких одбора. Међу основним условима можемо разликовати два општа и један посебан услов:

- први општи услов – поседовање изборног права (активног права гласа) за одговарајући ниво избора, што подразумева и пребивалиште на територији изборне јединице на којој се спроводе избори;

други општи услов – да чланови органа за спровођење избора и њихови заменици нису истовремено кандидовани на тим изборима;

- посебан услов је један и он важи за чланове органа изборне администрације само на одређеним нивоима избора. То је услов да чланови изборне администрације на парламентарним, председничким, покрајинским изборима и изборима за националне савете националних мањина не могу бити лица која су међусобно сродници у правој линији без обзира на степен сродства, у побочној линији закључно са трећим степеном сродства, у тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника. Дакле, овај услов није општи зато што он не важи за чланове органа за спровођење локалних избора, а спада у основне услове зато што важи за чланове и изборних комисија и бирачких одбора (сем на локалним изборима).

Додатни услов је онај који треба да испуне само чланови изборних комисија, не и бирачких одбора, и то је услов да сви или поједини чланови изборних комисија, у складу са изборним законима, треба да буду дипломирани правници.

Све ове услове можемо поделити и на позитивне и нега-

тивне услове. Позитивни услови су: поседовање изборног права (активног права гласа, укључујући и пребивалиште на територији изборне јединице на којој се спроводе избори) и услов правничког образовања за чланове изборних комисија. Негативни услови су непостојање сродства до одређеног степена, брака, односа усвојења или старатељства, као и услов да чланови изборне администрације нису истовремено и кандидати на изборима који се спроводе.

Састав изборне администрације у специфичним режимима гласања

У односу на досадашња излагања, постоје прописи који се односе на неке, условно речено, специфичне режиме гласања. Ти прописи у мањој мери одударују од правила која су предвиђена пређашњим излагањима, те се зато може рећи да су специфична. Ради се о прописима који се односе на гласање немоћних лица, гласање лица која се налазе у притвору или издржавају заводску санкцију, као и гласање бирача који имају боравиште у иностранству.

Гласање бирача који нису у могућности да гласају на бирачком месту, тј. немоћних и спречених лица је везано за гласање особа са инвалидитетом и оно је у функцији остваривања принципа једнаког права гласа. Та лица „могу гласати код своје куће уз долазак чланова бирачког одбора“ (Настић, 2017, 106). Међутим, у односу на уобичајено гласање на бирачком месту, где је присутан цео бирачки одбор, специфичност у овом виду гласања се огледа у томе што код бирача одлазе три члана бирачког одбора у проширеном саставу бирачког одбора, а који су представници подносилаца три различите изборне листе (чл. 72а ст. 2 ЗИМП). Која три члана бирачког одбора ће отићи, одређује сам бирачки одбор.

Што се тиче гласања притворених лица и лица која издржавају заводску санкцију (казну затвора), у нашој земљи је допуштено гласање ових лица и та лица могу гласати на бирачком месту унутар завода у којем се налазе (чл. 72б ст. 1 ЗИМП).

Републичка изборна комисија одређује посебна бирачка места унутар завода и именује чланове бирачког одбора у сталном и проширеном саставу. За чланове бирачког одбора на бирачким местима унутар завода се поставља додатни негативни услов – то не могу бити лица која раде у министарству надлежном за послове правосуђа, као ни лица која гласају у заводу (чл. 72б ст. 2 ЗИНП).

Бирачи који имају боравиште у иностранству могу гласати искључиво у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије и на посебним бирачким местима које одређује Републичка изборна комисија по прибављеном мишљењу министарства надлежног за иностране послове (чл. 73а ст. 1 ЗИНП). Овакав вид гласања се назива екстерно гласање или гласање дијаспоре. Код екстерног гласања, чланове бирачког одбора у сталном саставу именује Републичка изборна комисија, али на предлог министарства надлежног за иностране послове (чл. 73а ст. 4 ЗИНП), што је разлика у односу на уобичајени режим именовања чланова бирачких одбора. Бирачки одбор у проширеном саставу у иностранству чини по један представник подносиоца изборне листе чија је листа проглашена, а чланове бирачког одбора у проширеном саставу у иностранству именује Републичка изборна комисија на предлог подносиоца изборне листе чија је листа проглашена (чл. 73а ст. 5 ЗИНП). Нарочита специфичност је услов везан за председника бирачког одбора у иностранству јер то може бити само дипломирани правник који је запослен у дипломатско-конзуларном представништву (чл. 73а ст. 6 ЗИНП).

Критички осврт на састав изборне администрације

Домаћи прописи о изборној администрацији садрже одређене недостатке. Они нарочито постоје када се узме у обзир да је основни изборни закон, Закон о избору народних посланика, донет пре двадесет година, 2000. године. Ти недостаци се јављају у виду неких лоших решења, али и у виду правних празнина.

Критике прописа о саставу изборне администрације дају

домаћи теоретичари и домаћи и страни посматрачи избора, који своје критике, као и препоруке за отклањање недостатака, излажу у својим извештајима.

Иначе, једна од највећих замерки на састав изборне администрације у Републици Србији јесте непостојање тзв. средњег нивоа изборне администрације. Као што се могло видети у претходним излагањима, не постоји орган изборне администрације који се налази између Републичке изборне комисије и бирачких одбора на изборима који се организују на републичком нивоу. Овај проблем увиђа и Републичка изборна комисија јер она нема капацитета да изврши бројне логистичке и техничке послове из своје надлежности. Зато је Републичка изборна комисија при спровођењу парламентарних и председничких избора редовно формирала радне групе (радна тела) у општинама као „техничка, *ad hoc* тела, која имају задатак да обаве логистику везане за изборе“ (Организација за европску безбедност и сарадњу [OEBS/OSCE], 29. август 2008а, стр. 7). Истовремено Републичка изборна комисија је именовала и координаторе на нивоу управних округа. „Све радње које су везане за организацију и припрему избора, а које нису биле у искључивој надлежности РИК-а, обављали су координатори РИК-а“ (Центар за слободне изборе и демократију [CeSID], 04. мај 2017, стр. 14).

Саставу Републичке изборне комисије се највише замерато што њене чланове у сталном саставу бирају политичке партије у оквиру посланичких група у Народној скупштини. То даје изразито политички карактер овом органу, иако се он формира на период од четири године, па би његов стални састав требало да буде нестраначки, јер проширени састав Републичке изборне комисије има сасвим адекватан страначки карактер. Овакав начин избора чланова Републичке изборне комисије „ствара сумњу да су изабрани чланови РИК-а по предлозима посланичких група само «продужена рука» странака, а не независни експерти и правници са сопственим мишљењем и интегритетом“ (CRTA, 2017, 29). Оваквом стању нарочито доприноси чињеница да ЗИМП „не наводи

посебно какве су последице по чланове РИК-а када се промени састав парламента услед превремених парламентарних избора“ (OEBS/OSCE, 2008δ, 6). Вуковић и Вучетић (2013) запажају да „из самог модела проистиче да је за његове чланове једини релевантан страначки суд, а никако суд струке и јавности“ (стр. 33). У вези са овим проблемом је исправно мишљење CRTA-е (15. октобар 2016.) да треба боље дефинисати услове које треба да испуне чланови Републичке изборне комисије „у смеру дефинисања квалификација које се односе на професионалност, етичност и искуство рада у државним институцијама“ (стр. 87).

Професионализација Републичке изборне комисије треба да обухвати и успостављање сталне стручне службе овог органа изборне администрације, пошто се показало „да тренутна стручна служба РИК-а, коју чине запослени у Скупштини Републике Србије, није могла да одговори на све изазове који су били стављани пред њу“ (CRTA, 2016, 87).

Једна од битних замерки на наш систем изборне администрације јесте и проблем недовољне обучености чланова бирачког одбора о изборном процесу, „што доводи до произвољног тумачења, грешака, конфликта, пријављивања неправилности чак и када до њих не дође, односно непријављивања у случајевима када до њих дође, а као такве нису препознате“ (CeSID, 2017, 16). Овај проблем добро описују Вуковић и Вучетић (2013): „Сем упутства која добију у папирној верзији, а која и не протумаче на најбољи начин, није познато да постоје модели обуке и едукације овог дела изборне администрације“ (стр. 35). Клачар (2016) напомиње да нарочит проблем постоји са спајањем избора на више нивоа, када „грешке које прави изборна администрација се увећавају јер немају довољно знања и капацитета за тако комплексан изборни процес“ (стр. 46).

Један од предлога за превазилажење овог проблема јесу да се организује „формална обука за Бирачке одборе, као и приручник или чек-листе, које су им на располагању ради боље помоћи у раду“ (OEBS/OSCE, 2008δ, 24). Једна од препорука је и да је по-

требно „направити и реализовати план који би на континуиран и свеобухватан начин допринео едукацији сталног и проширеног састава бирачких одбора“ (CeSID, 2017, 44), мада сталан вид едукације би повећао трошкове спровођења избора. Јако је добар предлог да је неопходно „увести систем тестирања кандидата за чланове сталног састава бирачког одбора“ (CRTA, 2017, 55).

У току припрема за предстојеће парламентарне, локалне и покрајинске изборе 2020. године, РИК организује обуке за рад чланова сталног састава бирачких одбора. Претходно је организована обука за инструкторе који ће спровести обучавање предложених чланова бирачких одбора у сталном саставу. Обука се одвија по приручнику који је РИК издао за те потребе.* Свакако, после избора ће стручна јавност бити у прилици да оцени да ли је спроведена обука била адекватна, што ће бити случај уколико се буду смањиле грешке у раду бирачких одбора.

Закључак

Законски услови за избор чланова изборне администрације предвиђени позитивним изборним законодавством формално обезбеђују непристраност и независност чланова органа за спровођење избора, нарочито у њиховом сталном саставу. Међутим, пракса је изнедрила проблеме у њиховом раду због тога што чланови изборне администрације не знају довољно изборне прописе. У том смислу, могуће је дати неколико препорука *de lege ferenda*.

Према мишљењу аутора, приликом прописивања блиских лица која не могу истовремено бити чланови истог органа за спровођење избора, потребно је навести и ванбрачне партнере. Разлози непристрасности, који налажу да супружници не могу бити чланови истог органа изборне администрације, нису ништа другачији када је реч о ванбрачним партнерима.

У раду је указано да су неки аутори и организације које су се бавиле посматрањем избора упозоравали на недовољан ниво

* Приручник и други материјали у вези са обуком су доступни на: <http://www.rik.parlament.gov.rs/obuke.php> (приступљено 19. фебруара 2020).

образовања и упућености чланова бирачких одбора. Републичка изборна комисија је 2020. године започела спровођење обука за рад у сталном саставу бирачких одбора. Ипак, спровођење обука треба да постане стална и континуирана пракса, те да буде предвиђено и изборним законима. У том контексту би, према мишљењу аутора овог рада, требало предвидети да услов за избор чланова и изборних комисија и бирачких одбора буде да су прошли такву обуку, што би доказивали одговарајућом потврдом или уверењем о томе. Обука не би требало да се састоји само у предавањима, већ да обухвата и испит чије би успешно полагање било потврда успешног савладавања обуке. Стално усавршавање треба да постоји и на страни чланова изборних комисија. Иако сви чланови Републичке изборне комисије и Покрајинске изборне комисије морају бити дипломирани правници, то није показатељ да су они оспособљени за практичну примену одредаба изборног законодавства у оквиру надлежности ових тела, те би и они требало да прођу кроз одговарајућу обуку.

Осим тога, имајући у виду постојање кривичних дела против изборних права у Кривичном законнику Републике Србије, аутор овог рада налази да би требало предвидети негативни услов – да чланови органа за спровођење избора не могу бити лица правноснажно осуђивана за неко од кривичних дела против изборних права.

Литература

Вуковић, Ђ. & Вучетић, Д. (2013). *Избори 2012: (Не)правилности у изборном процесу*. Ниш: Национална коалиција за децентрализацију.

Клачар, Б. (2016). Реформа изборне администрације у Србији: корак који мора да се направи. *Администрација и јавне политике*, 3/2016, 43-60.

Марковић, Р. (1995). *Уставно право и политичке институције*. Београд: Службени гласник.

Миленковић, Д. (2012). Органи надлежни за спровођење избора – појам и облици изборне администрације (управе) у Србији. У: Николић, О., Ђурић, В., (прир.) (2012). *Избори у домаћем и страним праву* (стр. 180-207), Београд: Институт за упоредно право.

Настић, М. (2017). *Правни принципи изборног система*. Ниш: Правни факултет Универзитета.

Организација за европску безбедност и сарадњу (OEBS/OSCE). (29. август 2008а). *Република Србија – председнички избори – 20. јануар и 3. фебруар 2008. год. – Мисија за посматрање избора OEBS-а/ODIHR-а – Завршни извештај*. Преузето 02.02.2020, са <http://www.rik.parlament.gov.rs/dokumenta-izvestaji-posmatrackih-misija.php>

Организација за европску безбедност и сарадњу (OEBS/OSCE). (29. август 2008б). *Република Србија – Превремени парламентарни избори – 11. мај 2008. год. – Мисија за посматрање избора OEBS-а/ODIHR-а – Завршни извештај*. Преузето 02.02.2020, са <http://www.rik.parlament.gov.rs/dokumenta-izvestaji-posmatrackih-misija.php>.

Центар за слободне изборе и демократију (CeSID). (04. мај 2017). *Република Србија – Председнички избори 2017 – Извештај центара за слободне изборе и демократију (CeSID)*. Пре-

узето 02.02.2020, са <http://www.cesid.rs/sta-radimo/izvestaj-sa-predsednickih-izbora-2017-godine/>.

CRTA. (15. октобар 2016). *Извештај њосматрачке мисије CRTA – Грађани на стџражи – Ванредни парламеншарни избори 2016. њодине*. Преузето 02.02.2020, са <https://crta.rs/zavrsini-izvestaj-o-vanrednim-parlamentarnim-izborima-2016/>.

CRTA. (30. мај 2017). *Председнички избори 2017. – Извештај CRTA њосматрачке мисије Грађани на стџражи*. Преузето 02.02.2020, са <https://crta.rs/zavrsni-izvestaj-o-predsednickim-izborima-2017-godine/>.

Structure of Electoral Administration in Serbia

Aleksa Damnjanović

Abstract: *Significant role in election process belongs to electoral commission. Electoral authorities are entitled to organize and conduct elections. Therefore, it is of great importance that members of electoral administration act independently and impartially, and also professionally, in order to perform all the tasks that fall within their jurisdiction. Electoral legislation prescribes conditions that one must meet in order to become a member of electoral commission. However, those requirements are not clustered within one article. They could be found in several articles of different electoral acts, and only by interpreting those articles could it be concluded that they contain requirements for selection of commission's members. The practical importance of regulations regarding selection of electoral administration members lay in consequences of irregularly structured electoral bodies – repeated voting. The main purpose of this article are both analysis of law provisions regulating structure of electoral administration and critical review on those regulations. For that purpose, dogmatic and comparative methods have been used.*

Key words: *electoral administration, electoral commission, election board, electoral legislation of Republic of Serbia, elections, election law.*